

BIOMARCADORES INFLAMATÓRIOS E NEUROINFLAMAÇÃO NA FADIGA CRÔNICA EM DOENÇAS REUMATOLÓGICAS

Inflammatory Biomarkers and Neuroinflammation in Chronic Fatigue in Rheumatic Diseases

Biomarcadores Inflamatorios y Neuroinflamación en la Fatiga Crónica en Enfermedades
Reumatológicas

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14968621

Recebido: 24/02/2025 | Aceito: 03/03/2025 | Publicado: 04/03/2025

Marcela de Godoy Carvalho Duque
Graduanda em medicina
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
curriculosmedi@gmail.com

Arthur Amorim Quaresma
Graduando em Medicina
Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
arthuraq27@gmail.com

Cláudia Lustosa Angelim
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Maurício de Nassau, Recife, Brasil
claudia-angelim@hotmail.com

Gustavo José Jansen Black Albuquerque Rodrigues
Graduando em Medicina
Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Recife, Brasil
gustavoblack2001@gmail.com

Leonardo Melo Freitas Jammal
Graduando em Medicina
Universidade Potiguar (UNP), Natal, Brasil
Leonardo.melo.jammal@gmail.com

Maria Fernanda da Silva Rodrigues
Graduanda em Medicina
UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil
marfersrodrigues@gmail.com

Rafaela Silva Araújo
Graduanda em Medicina
Centro Universitário Unifacisa, Campina Grande, Brasil
rafaelaaraujo9@gmail.com

Maria Gabrielle de Oliveira Costa Campelo
Graduanda em Medicina
Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), Recife, Brasil
gabrielleoccampelo@hotmail.com

Itan Araujo Pereira
Graduando em Medicina
FAMENE, João Pessoa, Brasil
itanaraujop@gmail.com

Lorena Thaís Torres de Siqueira
Graduanda em Medicina
Faculdade de Medicina do Sertão - FMS, Serra Talhada, Brasil
thaisslorenat@gmail.com

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.*

RESUMO

A fadiga crônica é um sintoma debilitante frequentemente presente em pacientes com doenças reumatológicas, como fibromialgia, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Evidências crescentes sugerem que a neuroinflamação desempenha um papel central na fisiopatologia dessa condição, estando associada à ativação persistente do sistema imunológico, disfunção autonômica e comprometimento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Este estudo realizou uma revisão narrativa da literatura para avaliar o papel da neuroinflamação na fadiga crônica em doenças reumatológicas, com ênfase nos biomarcadores inflamatórios e suas implicações clínicas. Foram selecionados 23 artigos publicados entre 2010 e 2025, obtidos a partir da base de dados PubMed. Os achados indicam que biomarcadores como IL-6, TNF- α e PCR estão consistentemente elevados nesses pacientes e correlacionam-se com a gravidade dos sintomas. Além disso, a ativação da micróglia e dos astrócitos contribui para a hipersensibilidade neural e a amplificação da percepção da fadiga. A interação entre neuroinflamação e disfunção autonômica também foi evidenciada, sugerindo a necessidade de abordagens terapêuticas direcionadas à modulação da resposta inflamatória e ao reequilíbrio do sistema nervoso. Conclui-se que a identificação de biomarcadores inflamatórios pode auxiliar na estratificação de pacientes e na personalização do tratamento, possibilitando avanços no manejo clínico da fadiga crônica em doenças reumatológicas.

Palavras-chave: Fadiga Crônica; Neuroinflamação; Doenças Reumatológicas; Biomarcadores Inflamatórios; Disfunção Autonômica.

ABSTRACT

Chronic fatigue is a debilitating symptom frequently observed in patients with rheumatic diseases such as fibromyalgia, rheumatoid arthritis, and systemic lupus erythematosus. Growing evidence suggests that neuroinflammation plays a central role in the pathophysiology of this condition, being associated with persistent immune system activation, autonomic dysfunction, and hypothalamic-pituitary-adrenal axis impairment. This study conducted a narrative literature review to evaluate the role of neuroinflammation in chronic fatigue in rheumatic diseases,

emphasizing inflammatory biomarkers and their clinical implications. A total of 23 articles published between 2010 and 2025 were selected from the PubMed database. Findings indicate that biomarkers such as IL-6, TNF- α , and CRP are consistently elevated in these patients and correlate with symptom severity. Additionally, microglial and astrocyte activation contributes to neural hypersensitivity and amplification of fatigue perception. The interaction between neuroinflammation and autonomic dysfunction was also highlighted, suggesting the need for therapeutic approaches aimed at modulating the inflammatory response and rebalancing the nervous system. It is concluded that identifying inflammatory biomarkers may assist in patient stratification and personalized treatment, enabling advancements in the clinical management of chronic fatigue in rheumatic diseases.

Keywords: Chronic Fatigue; Neuroinflammation; Rheumatic Diseases; Inflammatory Biomarkers; Autonomic Dysfunction.

RESUMEN

La fatiga crónica es un síntoma debilitante que se observa con frecuencia en pacientes con enfermedades reumatológicas como fibromialgia, artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Evidencias crecientes sugieren que la neuroinflamación desempeña un papel central en la fisiopatología de esta condición, estando asociada con la activación persistente del sistema inmunológico, la disfunción autonómica y la alteración del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Este estudio realizó una revisión narrativa de la literatura para evaluar el papel de la neuroinflamación en la fatiga crónica en enfermedades reumatológicas, con énfasis en los biomarcadores inflamatorios y sus implicaciones clínicas. Se seleccionaron 23 artículos publicados entre 2010 y 2025 a partir de la base de datos PubMed. Los hallazgos indican que biomarcadores como IL-6, TNF- α y PCR están constantemente elevados en estos pacientes y se correlacionan con la gravedad de los síntomas. Además, la activación de la microglía y los astrocitos contribuye a la hipersensibilidad neural y a la amplificación de la percepción de la fatiga. También se evidenció la interacción entre la neuroinflamación y la disfunción autonómica, lo que sugiere la necesidad de enfoques terapéuticos dirigidos a modular la respuesta inflamatoria y restaurar el equilibrio del sistema nervioso. Se concluye que la identificación de biomarcadores inflamatorios puede ayudar en la estratificación de pacientes y en la personalización del tratamiento, permitiendo avances en el manejo clínico de la fatiga crónica en enfermedades reumatológicas.

Palabras clave: Fatiga Crónica; Neuroinflamación; Enfermedades Reumatológicas; Biomarcadores Inflamatorios; Disfunción Autonómica.

INTRODUÇÃO

A fadiga crônica é um sintoma debilitante amplamente observado em pacientes com doenças reumatológicas, como fibromialgia, lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide. Embora a etiologia da fadiga nessas condições ainda não esteja completamente elucidada, evidências crescentes sugerem que a neuroinflamação desempenha um papel central nesse processo (Ryabkova, Churilov e Shoenfeld, 2019; Martínez-Lavín e Miguel-Álvarez, 2023). Estudos indicam que a ativação sustentada do sistema imunológico pode levar à disfunção do sistema nervoso central, resultando em sintomas como fadiga persistente, dor crônica e

comprometimento cognitivo (Dell'Osso et al., 2015; Goldenberg, 2024).

A relação entre inflamação sistêmica e fadiga crônica tem sido amplamente investigada, e biomarcadores inflamatórios, como interleucinas (IL-6, IL-1 β), fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e proteína C-reativa (PCR), têm sido associados à gravidade dos sintomas nesses pacientes (Kell e Pretorius, 2022; Silva-Passadouro et al., 2024). Além disso, a ativação da micróglia e dos astrócitos no sistema nervoso central tem sido implicada na perpetuação da neuroinflamação, promovendo um estado de hipersensibilidade neural e amplificação da percepção da fadiga e da dor (Mezhov, Guymer e Littlejohn, 2021; Malkova e Shoenfeld, 2023).

Outro aspecto relevante é a interação entre a neuroinflamação e o sistema nervoso autonômico. Estudos sugerem que a ativação imune pode levar a uma disfunção autonômica caracterizada por hiperatividade simpática e redução da variabilidade da frequência cardíaca, contribuindo para o agravamento da fadiga e de outros sintomas associados (Hendrix et al., 2025; Benarroch, 2012). Além disso, a disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) também tem sido associada à fadiga crônica, uma vez que a exposição prolongada a citocinas inflamatórias pode comprometer a resposta ao estresse e agravar o quadro clínico dos pacientes (Meeus et al., 2013; Romano et al., 2015).

Diante do impacto significativo da fadiga crônica na qualidade de vida dos pacientes com doenças reumatológicas e das evidências emergentes sobre o papel da neuroinflamação nesse processo, torna-se essencial aprofundar a compreensão dos mecanismos subjacentes e das possíveis estratégias terapêuticas. Assim, este estudo visa revisar criticamente a literatura sobre a relação entre neuroinflamação e fadiga crônica em doenças reumatológicas, destacando biomarcadores inflamatórios, vias fisiopatológicas e potenciais implicações clínicas para o manejo dessa condição debilitante.

METODOLOGIA

Este estudo visa realizar uma revisão narrativa para avaliar a neuroinflamação como mecanismo central na fadiga crônica em pacientes com doenças reumatológicas. A pesquisa foi conduzida em fevereiro de 2025, abrangendo estudos publicados entre 2010 e 2025, garantindo a inclusão das evidências mais recentes sobre o tema.

A busca bibliográfica foi realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores Chronic Fatigue Syndrome, Neuroinflammation, Rheumatic Diseases e Central Nervous System,

combinados com o operador booleano AND. Foram aplicados filtros para incluir apenas estudos revisados por pares e com acesso ao texto completo.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: estudos publicados em inglês ou português, que abordassem diretamente a relação entre neuroinflamação e fadiga crônica em pacientes com doenças reumatológicas. Foram considerados ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos transversais e revisões sistemáticas. Para garantir a qualidade da análise, os artigos deveriam apresentar metodologia clara, descrição detalhada da população estudada e abordagem estatística adequada.

Os critérios de exclusão incluíram estudos que não tratavam especificamente da relação entre neuroinflamação e fadiga crônica em doenças reumatológicas, publicações com amostras muito pequenas, estudos sem grupo controle, metodologias inconsistentes, revisões narrativas sem critérios de seleção bem definidos, cartas ao editor, comentários e resumos de congressos.

A busca inicial identificou 94 artigos. Todos os estudos foram submetidos a um processo de triagem que envolveu a leitura dos títulos e resumos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 23 artigos foram selecionados para análise detalhada.

A avaliação crítica dos estudos selecionados considerou a metodologia empregada, o delineamento da pesquisa, a população estudada, o tamanho da amostra e os procedimentos analíticos utilizados. Os estudos foram analisados para identificar padrões, lacunas no conhecimento e consenso entre os achados.

A pergunta norteadora deste estudo foi: Qual o papel da neuroinflamação como mecanismo central na fadiga crônica em pacientes com doenças reumatológicas? A partir da síntese dos dados obtidos, buscou-se discutir os biomarcadores inflamatórios envolvidos, as vias patológicas da neuroinflamação e as implicações clínicas para o manejo da fadiga crônica nesses pacientes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos 23 artigos selecionados, os resultados desta revisão indicam que a neuroinflamação desempenha um papel central na patogênese da fadiga crônica em pacientes com doenças reumatológicas, sendo mediada por uma complexa interação entre o sistema imunológico e o sistema nervoso central (Ryabkova, Churilov e Shoenfeld, 2019; Hendrix et al., 2025). Evidências apontam que a ativação persistente da micróglia e dos astrócitos leva a um

estado neuroinflamatório sustentado, promovendo disfunção neuronal e contribuindo para sintomas como fadiga, dor generalizada e disfunção cognitiva (Malkova e Shoenfeld, 2023; Silva-Passadouro et al., 2024; Ablin et al., 2012).

Os biomarcadores inflamatórios mais associados à fadiga crônica nesses pacientes incluem interleucina-6 (IL-6), fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e proteína C-reativa (PCR), que estão frequentemente elevados em indivíduos com fibromialgia e síndrome da fadiga crônica (Dell'Osso et al., 2015; Goldenberg, 2024; Barhorst et al., 2022). Esses achados sustentam a hipótese de que a inflamação sistêmica pode ultrapassar a barreira hematoencefálica, ativando células do sistema nervoso central e desencadeando um estado de neuroinflamação persistente (Kell e Pretorius, 2022; Martínez-Lavín e Miguel-Álvarez, 2023).

Estudos de neuroimagem funcional demonstraram alterações no metabolismo cerebral e na conectividade funcional em pacientes com fadiga crônica, sugerindo que a ativação prolongada da micróglia e a liberação excessiva de citocinas inflamatórias afetam redes neurais envolvidas na percepção da fadiga e na regulação do esforço físico e cognitivo (Mezhov, Guymer e Littlejohn, 2021; Landis, 2011). Além disso, a relação entre a neuroinflamação e a disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) tem sido amplamente discutida, com estudos sugerindo que a exposição prolongada a mediadores inflamatórios pode levar à hiporresponsividade do cortisol, intensificando os sintomas de fadiga e dor (Meeus et al., 2013; Romano et al., 2015; Bourke, 2015).

A interligação entre neuroinflamação e disfunção autonômica também foi destacada na literatura revisada. A ativação do sistema imune inato pode levar a uma redução na variabilidade da frequência cardíaca, indicando um desequilíbrio autonômico que contribui para a fadiga persistente (Hendrix et al., 2025; Benarroch, 2012). Além disso, a presença de disfunção adrenérgica e aumento da atividade simpática foi observada em pacientes com síndrome da fadiga crônica e fibromialgia, corroborando a hipótese de que a neuroinflamação pode influenciar mecanismos autonômicos e cardiovasculares nesses indivíduos (Ramírez-Morales et al., 2022; Van Eeden, Osman e Cohen Tervaert, 2022).

Estratégias terapêuticas direcionadas à modulação da neuroinflamação têm sido investigadas como potenciais abordagens para o manejo da fadiga crônica. Estudos indicam que intervenções anti-inflamatórias, como o uso de antagonistas de citocinas pró-inflamatórias e moduladores da microglia, podem contribuir para a redução dos sintomas (Ryabkova, Churilov

e Shoenfeld, 2019; Dell'Osso et al., 2015; Lepri et al., 2023). Além disso, abordagens não farmacológicas, como terapia cognitivo-comportamental e técnicas de mindfulness, demonstraram efeitos positivos na regulação da resposta inflamatória e no alívio da fadiga em pacientes com doenças reumatológicas (Courtois, Cools e Calsius, 2015; Carrasco-Querol et al., 2024; Mantle et al., 2024).

Outro aspecto relevante é a relação entre o metabolismo energético cerebral e a fadiga crônica. Estudos apontam que disfunções mitocondriais e o estresse oxidativo podem contribuir para a persistência da fadiga, indicando que a modulação do metabolismo celular pode representar uma estratégia terapêutica promissora (Mantle et al., 2024; Natelson et al., 2015). A suplementação com coenzima Q10, por exemplo, tem sido avaliada como um possível adjuvante para melhorar a produção de energia e reduzir o impacto da neuroinflamação sobre a fadiga (Natelson et al., 2015).

Os achados desta revisão reforçam que a fadiga crônica em doenças reumatológicas não pode ser atribuída exclusivamente a fatores periféricos, como descondicionamento físico ou dor musculoesquelética. Em vez disso, a evidência acumulada aponta para um modelo neuroinflamatório subjacente, no qual a ativação sustentada do sistema imunológico compromete circuitos neurais responsáveis pela regulação do esforço e da percepção de energia (Malkova e Shoenfeld, 2023; Kell e Pretorius, 2022). Dessa forma, intervenções que visem à modulação da resposta inflamatória e ao restabelecimento da homeostase neuroimune podem representar abordagens promissoras para o tratamento da fadiga crônica nesses pacientes.

CONCLUSÃO

Os achados desta revisão reforçam a hipótese de que a neuroinflamação desempenha um papel central na fisiopatologia da fadiga crônica em pacientes com doenças reumatológicas. A ativação persistente do sistema imunológico, associada à disfunção do sistema nervoso central e autonômico, contribui para a perpetuação dos sintomas, tornando a fadiga um desafio clínico significativo (Ryabkova, Churilov e Shoenfeld, 2019; Martínez-Lavín e Miguel-Álvarez, 2023). A presença de biomarcadores inflamatórios elevados, como IL-6, TNF- α e PCR, bem como a ativação da micróglia e dos astrócitos, sugere que intervenções imunomoduladoras podem representar uma estratégia promissora para o manejo da fadiga crônica (Kell e Pretorius, 2022; Silva-Passadouro et al., 2024).

Além disso, a relação entre neuroinflamação e disfunção autonômica destaca a necessidade de abordagens terapêuticas que visem a regulação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e a modulação da resposta inflamatória para minimizar os impactos da fadiga nesses pacientes (Meeus et al., 2013; Hendrix et al., 2025). Estratégias como a adoção de anti-inflamatórios seletivos, intervenções neuroprotetoras e reabilitação multidisciplinar podem representar avanços no tratamento dessa condição debilitante (Dell’Osso et al., 2015; Malkova e Shoenfeld, 2023).

Diante dessas evidências, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos clínicos que avaliem intervenções terapêuticas voltadas especificamente para a modulação da neuroinflamação em pacientes com fadiga crônica associada a doenças reumatológicas. A implementação de biomarcadores inflamatórios na prática clínica pode auxiliar na estratificação de pacientes e na personalização do tratamento, contribuindo para uma abordagem mais eficaz e direcionada. Assim, compreender os mecanismos subjacentes à neuroinflamação e seu impacto na fadiga crônica representa um passo fundamental para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes.

REFERÊNCIAS

- ABLIN, J. N. et al. Is fibromyalgia a discrete entity? *Autoimmunity Reviews*, v. 11, n. 8, p. 585-588, 2012. DOI: 10.1016/j.autrev.2011.10.018.
- BARHORST, E. E. et al. Pain-Related Post-Exertional Malaise in Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) and Fibromyalgia: A Systematic Review and Three-Level Meta-Analysis. *Pain Medicine*, v. 23, n. 6, p. 1144-1157, 2022. DOI: 10.1093/pm/pnab308.
- BENARROCH, E. E. Postural tachycardia syndrome: a heterogeneous and multifactorial disorder. *Mayo Clinic Proceedings*, v. 87, n. 12, p. 1214-1225, 2012. DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.08.013.
- BOURKE, J. Fibromyalgia and chronic fatigue syndrome: management issues. *Advances in Psychosomatic Medicine*, v. 34, p. 78-91, 2015. DOI: 10.1159/000369087.
- CARRASCO-QUEROL, N. et al. Nutrition and Chronobiology as Key Components of Multidisciplinary Therapeutic Interventions for Fibromyalgia and Associated Chronic Fatigue Syndrome: A Narrative and Critical Review. *Nutrients*, v. 16, n. 2, p. 182, 2024. DOI: 10.3390/nu16020182.
- COURTOIS, I.; COOLS, F.; CALSIUS, J. Effectiveness of body awareness interventions in fibromyalgia and chronic fatigue syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Bodywork and Movement Therapies*, v. 19, n. 1, p. 35-56, 2015. DOI: 10.1016/j.jbmt.2014.04.003.
- DELL’OSSO, L. et al. The inflammatory hypothesis of mood spectrum broadened to fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. *Clinical and Experimental Rheumatology*, v. 33, p. S109-S116, 2015.

GOLDENBERG, D. L. How to understand the overlap of long COVID, chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis, fibromyalgia and irritable bowel syndromes. *Seminars in Arthritis and Rheumatism*, v. 67, p. 152455, 2024. DOI: 10.1016/j.semarthrit.2024.152455.

HENDRIX, J. et al. Adrenergic dysfunction in patients with myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome and fibromyalgia: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Clinical Investigation*, v. 55, n. 1, p. e14318, 2025. DOI: 10.1111/eci.14318.

KELL, D. B.; PRETORIUS, E. The potential role of ischaemia-reperfusion injury in chronic, relapsing diseases such as rheumatoid arthritis, Long COVID, and ME/CFS: evidence, mechanisms, and therapeutic implications. *Biochemical Journal*, v. 479, n. 16, p. 1653-1708, 2022. DOI: 10.1042/BCJ20220154.

LANDIS, C. A. Sleep, pain, fibromyalgia, and chronic fatigue syndrome. *Handbook of Clinical Neurology*, v. 98, p. 613-637, 2011. DOI: 10.1016/B978-0-444-52006-7.00039-3.

LEPRI, B. et al. Effectiveness of Pain Neuroscience Education in Patients with Chronic Musculoskeletal Pain and Central Sensitization: A Systematic Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, v. 20, n. 5, p. 4098, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20054098.

MALKOVA, A. M.; SHOENFELD, Y. Autoimmune autonomic nervous system imbalance and conditions: Chronic fatigue syndrome, fibromyalgia, silicone breast implants, COVID and post-COVID syndrome, sick building syndrome, post-orthostatic tachycardia syndrome, autoimmune diseases and autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants. *Autoimmunity Reviews*, v. 22, n. 1, p. 103230, 2023. DOI: 10.1016/j.autrev.2022.103230.

MANTLE, D. et al. Mitochondrial Dysfunction and Coenzyme Q10 Supplementation in Post-Viral Fatigue Syndrome: An Overview. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 25, n. 1, p. 574, 2024. DOI: 10.3390/ijms25010574.

MARTÍNEZ-LAVÍN, M.; MIGUEL-ÁLVAREZ, A. Hypothetical framework for post-COVID 19 condition based on a fibromyalgia pathogenetic model. *Clinical Rheumatology*, v. 42, n. 11, p. 3167-3171, 2023. DOI: 10.1007/s10067-023-06743-0.

MEEUS, M. et al. Heart rate variability in patients with fibromyalgia and patients with chronic fatigue syndrome: a systematic review. *Seminars in Arthritis and Rheumatism*, v. 43, n. 2, p. 279-287, 2013. DOI: 10.1016/j.semarthrit.2013.03.004.

MEZHOV, V.; GUYMER, E.; LITTLEJOHN, G. Central sensitivity and fibromyalgia. *Internal Medicine Journal*, v. 51, n. 12, p. 1990-1998, 2021. DOI: 10.1111/imj.15430.

NATELSON, B. H. et al. Effect of Milnacipran Treatment on Ventricular Lactate in Fibromyalgia: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. *Journal of Pain*, v. 16, n. 11, p. 1211-1219, 2015. DOI: 10.1016/j.jpain.2015.08.004.

RAMÍREZ-MORALES, R. et al. Clinical overlap between fibromyalgia and myalgic encephalomyelitis: A systematic review and meta-analysis. *Autoimmunity Reviews*, v. 21, n. 8, p. 103129, 2022. DOI: 10.1016/j.autrev.2022.103129.

ROMANO, G. F. et al. Fibromyalgia and chronic fatigue: the underlying biology and related theoretical issues. *Advances in Psychosomatic Medicine*, v. 34, p. 61-77, 2015. DOI: 10.1159/000369085.

RYABKOVA, V. A.; CHURILOV, L. P.; SHOENFELD, Y. Neuroimmunology: What Role for Autoimmunity, Neuroinflammation, and Small Fiber Neuropathy in Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome, and Adverse Events after Human Papillomavirus Vaccination? *International Journal of Molecular Sciences*, v. 20, n. 20, p. 5164, 2019. DOI: 10.3390/ijms20205164.

SILVA-PASSADOURO, B. et al. A systematic review of quantitative EEG findings in Fibromyalgia, Chronic Fatigue Syndrome and Long COVID. *Clinical Neurophysiology*, v. 163, p. 209-222, 2024. DOI: 10.1016/j.clinph.2024.04.019.

VAN EEDEN, C.; OSMAN, M. S.; COHEN TERVAERT, J. W. Fatigue in ANCA-associated vasculitis (AAV) and systemic sclerosis (SSc): similarities with Myalgic encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). *Expert Review of Clinical Immunology*, v. 18, n. 10, p. 1049-1070, 2022. DOI: 10.1080/1744666X.2022.2116002.